

ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE ANSIEDADE AUTORREFERIDA E CÁRIE DENTÁRIA

[Odontologia, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 15/12/2023](#)

STUDY OF THE CORRELATION BETWEEN SELF-REPORTED ANXIETY AND DENTAL CARIES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10393528

Eduardo Partelli Frassi,
Melissa Luz Francischetto,
Patryck Langamer,
Yara Vitória Ferreira Campos Nascimento,
Ester Correia Sarmento Rios

Resumo

Com a pandemia da COVID-19 (*Coronavirus disease – 2019*), houve um aumento significativo no número de indivíduos considerados ansiosos ou que apresentam sintomas desse transtorno. Sabe-se que os transtornos de ansiedade podem se manifestar em forma de sintomas físicos como as tensões musculares, insônia, úlceras aftosas recorrentes, síndrome da ardência bucal, líquen plano oral, dentre outras perturbações da mucosa e elementos bucais. Nesse contexto, o objetivo do trabalho foi verificar a possível correlação entre o número de lesões cáries e o diagnóstico de transtornos de ansiedade, a fim de possibilitar o tratamento e a prevenção

da patologia, em sua totalidade, e a promover a saúde bucal. Ao todo, 106 pacientes do Núcleo de Atendimento Odontológico (NAO) da Faculdade Multivix em Nova Venécia, Espírito Santo, Brasil, que, a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aceitaram participar da pesquisa, foram submetidos a aferição de pH bucal através de fita medidora e aplicação de questionário sobre ansiedade e lesões bucais. Desses pacientes, 75% se declararam ansiosos. Quanto à manifestação de lesão cariosa, 75% dos pacientes analisados apresentaram mais de uma lesão cariosa corrigida ou não. Desse grupo, o maior número de cáries estava estatisticamente associado a uma acidez bucal com pH entre 5 e 6. O grupo que apresentava sintomas de ansiedade mais recentemente teve uma discreta redução na média de lesões cariosas comparada aos indivíduos que apresentam sintomas de ansiedade há mais de 5 anos. O presente estudo sugere que há uma relação entre ansiedade, alteração de pH e aumento do número de cáries. Outras lesões bucais podem estar associadas à alteração de pH nesses pacientes e o controle de acidez bucal através de alternativas terapêuticas para ansiedade podem auxiliar o cirurgião dentista na promoção da saúde bucal.

Palavras chave: ansiedade; cárie dental; promoção da saúde.

Abstract

The COVID-19 pandemic resulted in a significant national and worldwide increase in the percentage of individuals who consider themselves anxious or have symptoms of this disorder. It is known that anxiety is associated to physical symptoms such as muscle tension, insomnia, recurrent aphthous ulcers, burning mouth syndrome, oral lichen planus, among other disorders of the mucosa and oral elements. In this context, the objective of this study was to verify the possible correlation between the number of carious lesions and the diagnosis of anxiety disorders. This aim is important to allow the treatment and prevention of the pathology in its entirety and to promote oral health. The number of 106 patients from the Dental Care Center at Multivix College in Nova Venécia, Brazil, signed

the Free and Informed Consent Form and were submitted to oral pH measurement and application questionnaire about anxiety and oral lesions. 75% of these patients declared themselves anxious. Also, 75% of the patients analyzed had more than one carious lesion, corrected or not. The highest number of caries was statistically associated to a oral acidity with a pH between 5 and 6. The group that had symptoms of anxiety more recently had a slight reduction in the number of carious lesions compared to individuals who have symptoms of anxiety for more than 5 years. The data indicate a relationship among anxiety, pH alteration and an increase in the number of caries lesions. Other oral lesions may be associated with changes in the pH caused by anxiety. Therefore, to control oral acidity through therapeutic alternatives for anxiety can help dentists to promote oral health.

Keywords: Anxiety; dental caries; oral health.

1 INTRODUÇÃO

Segundo a OMS, após a pandemia de COVID-19, cerca de 10 a 20% de brasileiros se consideram ansiosos ou apresentam algum sintoma da patologia. Segundo a organização, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas ansiosas no planeta (PEREIRA *et al.*, 2021). Um estudo realizado na região de Pelotas/RS com 1923 jovens entre 18 e 24 anos, mostrou que, ao menos 20,9% destes, afirmaram apresentar algum transtorno de ansiedade ou sintoma do transtorno. Um dado alarmante deste estudo é que, entre aqueles que alegam ter ansiedade, ao menos 8,6% encontram-se em risco de suicídio (RODRIGUES *et al.*, 2012).

De acordo com dados apresentados pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em 2022, ocorreu um superávit de 25% nos casos de ansiedade e depressão a nível global, o que levou a grande maioria dos países a incluírem apoio psicossocial e saúde mental como planejamento para a pandemia (OPAS, 2022).

Para se classificar os níveis da ansiedade enquanto patologia, deve-se avaliar o período de duração e manifestação dos sintomas, estabelecer a relação com estímulos e verificar se existe autolimitação. Para ser compreendida como patologia, os sintomas devem começar a se apresentar de forma demasiada, desproporcional ou exagerada (CASTILLO *et al.*, 2000). Os transtornos de ansiedade podem ainda se manifestar em forma de sintomas físicos como as tensões musculares, insônia, úlceras aftosas recorrentes, síndrome da ardência bucal, líquen plano oral, dentre outras perturbações da mucosa e elementos bucais. Tais sintomas podem intervir na qualidade de vida dos indivíduos acometidos (ZUARDI, 2017; OSTROSK *et al.*, 2012).

O transtorno de ansiedade pode acarretar diversos distúrbios fisiológicos, devido às diversas sintomatologias associadas. Tais alterações estão, comprovadamente, ligadas diretamente ao estado emocional dos indivíduos. No âmbito odontológico, é comum pacientes desestabilizados passarem por tratamentos que poderiam ter um índice maior de aproveitamento, considerando todo o aspecto e limitações que as diversas nuances da ansiedade promovem. Os sintomas, em geral, são considerados prejudiciais e correlacionados a algumas patologias orofaciais como bruxismo, disfunções na ATM, entre outras. Considerando o alto teor degenerativo do transtorno de ansiedade, é de suma importância o envolvimento multidisciplinar de profissionais da área da saúde na busca de alternativas para minimizar os impactos na saúde e qualidade de vida dos acometidos (BOHNEBERGER *et al.*, 2017).

A saúde oral é parte integral e indispensável para garantia de saúde geral, que afeta os aspectos sociais, psicológicos e pessoais da vida de um indivíduo (DANGORE-KHASBAGE, 2012). De acordo com tal premissa, doenças da mucosa oral estão, em sua maioria, associadas a doenças sistêmicas (PORTER *et al.*, 2017). Dentre as patologias orais, a cárie dentária é caracterizada como uma doença infecciosa, de origem multifatorial e transmissível. A cárie é caracterizada como uma destruição do tecido do esmalte, ocasionada por ação de ácidos orgânicos

provenientes da fermentação microbiológica. Interação de microrganismo, dieta e dente suscetível são os fatores preponderantes para a instalação do processo cariioso. O tempo é outro fator indispensável para a progressão da doença (LIMA, 2007). A etiologia cariiosa está diretamente associada a presença de biofilme bacteriano, sendo este compreendido como indispensável para sua evolução, estando ainda associado à desmineralização da superfície dental em decorrência de alterações significativas decorrentes no pH salivar. Todavia, neste mesmo ambiente, a saliva apresenta-se com papel etiológico relevante por manifestar capacidade tampão e composição que interferem diretamente no pH do meio bucal (BRANCHER *et al.*, 2014).

O equilíbrio do potencial hidrogeniônico, ou pH, regula a hematose, ou seja, as trocas gasosas entre sangue e ar atmosférico, os processos metabólicos das células, a homeostase hídrica, entre outros processos. Aumento ou diminuição das concentrações do íon hidrogênio são denominadas alcalose ou acidose, respectivamente, e alteram os processos acima descritos entre outros (BUCIOLI; MÉLLO, 2019).

A queda no pH produz desmineralização dentária oriunda do acúmulo de placa, enquanto o pH quase neutro de uma placa desprovida de carboidratos promove um período de repouso ou mesmo de remineralização da superfície dentária. Tais flutuações de pH intercaladas com os períodos de remineralização culminam em lesões cariosas e sabe-se que a saliva é um dos componentes principais na estabilização do pH (FRANCA *et al.*, 2022). O pH salivar, por sua vez, pode ser alterado por diversas patologias, bem como por efeitos colaterais de medicamentos e terapias, além de alterações no sistema imunológico (PETRONI *et al.*, 2014; RODRIGUES, 2008).

Diversas patologias estão associadas a alterações da mucosa oral concomitantes a alterações na acidez salivar. A Síndrome de Sjögren, por exemplo, é uma condição autoimune que implica em boca seca (xerostomia) e olhos secos (ceratoconjuntivite seca), fato este proveniente

da infiltração linfocítica das glândulas salivares e lacrimais que causam consequente diminuição do pH salivar (FOX *et al.*, 1984). A hipossalivação também ocorre frequentemente em pacientes que apresentam tumores malignos na região da cabeça e pescoço, tratados com radioterapia. Essa redução quantitativa e qualitativa do fluxo salivar está, normalmente, associada à diminuição do pH (GONÇALVES, 2015).

Ainda, alterações na atividade de glândulas salivares associadas à hipertensão podem favorecer o surgimento de doenças sistêmicas e na cavidade bucal (RODRIGUES *et al.*, 2008). O lúpus eritematoso, por sua vez, é considerado patologia crônica que afeta diversos órgãos. Em suas manifestações orais têm sido encontradas infecções recorrentes ou úlceras bucais, osteonecrose da mandíbula, gengivite grave, hipossalivação, cárie dentária excessiva, dentre outros (YANG *et al.*, 2018).

Outra patologia associada a alterações do pH e do volume salivar é o refluxo gastroesofágico, caracterizado pela movimentação espontânea do conteúdo gástrico do estômago para o esôfago e descrito como a patologia gastrointestinal mais prevalente da atualidade. A patologia tende a ocasionar o aumento da secreção de saliva e decréscimo do pH salivar comparado a indivíduos que não possuem refluxo (ECKLEY e COSTA, 2006).

O tabagismo é considerado um problema de saúde pública e pode ser relacionado a diversas doenças como neoplasias malignas, infertilidade, alterações cardiovasculares, além das alterações bucais que, em geral, agravam a morbidade do paciente. O tabagismo é caracterizado como uma doença crônica e apontado como uma das maiores problemáticas de saúde no país e no mundo, haja vista que o cigarro contém mais de 4000 elementos de natureza tóxica. Dentre as complicações ocasionadas pelo tabaco na cavidade bucal, pode-se observar problemas salivares como a xerostomia, inflamação da mucosa, atrofia das papilas gustativas, fissuras e edemas. A xerostomia é ocasionada pela alteração das glândulas salivares, através do contato com as substâncias tóxicas. A saliva

possui componentes moduladores do pH bucal, e com a redução desta acaba por danificar a sua capacidade tampão (OLIVEIRA; LIMA, 2018).

A trissomia do cromossomo 21 ou síndrome de Down é a alteração cromossômica numérica mais recorrente na espécie humana, sendo que os indivíduos com esta síndrome apresentam alterações no sistema imunológico que os tornam mais suscetíveis a infecções. O organismo pode sofrer com algumas alterações como a abertura bucal incessante, fissura labial, anomalias no palato e na língua, patologias periodontais e maior risco com relação ao desenvolvimento de cárie. Estudos mostram que a síndrome de Down está atrelada a alterações no pH bucal, logo, nota-se que o efeito tampão da saliva é prejudicado, refletindo assim, diretamente na resistência para doenças como a cárie e a periodontite (SOUZA; GIOVANI, 2016).

A sialorreia, descrita como uma perda de saliva involuntária, implica em diversas alterações na vida dos indivíduos portadores, desde na saúde corporal propriamente dita, até na socialização e, portanto, na saúde mental. Estas alterações salivares podem acarretar halitose, além de diminuir a resistência do organismo a agentes agressores, como o refluxo gastroesofágico. A sialorreia pode estar, também, atrelada a complicações como lesões pulmonares, frequentes pneumonias e paralisia cerebral. Em geral, um indivíduo adulto deglute por volta de 600 ml até 1000 ml por dia. Entretanto, em indivíduos que apresentam a doença, ocorrem alterações constantes no volume a ser deglutido. Neste sentido tal patologia altera toda a fisiologia da salivação, além das contínuas variações diárias atreladas ao humor, cansaço, ansiedade e sede. Em diversos casos, a saliva dos portadores de sialorreia se mostra incapaz de agir em defesa do organismo às infecções bucais (DIAS, 2016).

A gengivite e a periodontite estão entre as doenças que mais acometem os tecidos do periodonto. A gengivite é consequência de processo inflamatório, que acomete o epitélio juncional e, em seu estágio mais avançado, evolui para periodontite, onde há destruição de ligamento

periodontal e osso alveolar, prejudicando a sustentação do elemento dental. Tais doenças são de origem microbiana onde, além de originar destruição de tecidos periodontais, também alteram significativamente o ambiente bucal pelo metabolismo bacteriano, gerando uma modificação do fluido salivar e, conseqüentemente, de seu pH. Estudos mostram que pacientes com lesões periodontais apresentam aumento de pH (SCHÜTZEMBERGER *et al.*, 2007).

A doença renal crônica normalmente surge em decorrência de patologias que alteram a fisiologia corporal. É caracterizada como uma deficiência de néfrons renais, que ocorre de maneira lenta e contínua. Estas podem acarretar alterações dos eletrólitos sanguíneos e hemostáticas da água, que modificam o ambiente oral, gerando desidratação, e altos índices de ureia na saliva. Quando o pH se eleva, devido a altas concentrações de ureia, o tamponamento salivar sofre modificações (ARAÚJO, 2021).

A bulimia é caracterizada por uma série de condutas pelas quais o indivíduo busca evitar o ganho de peso. Como manifestações orais deste transtorno, destacam-se a sialodenoze, alteração não inflamatória de tumefação da glândula parótida associada à diminuição do fluxo salivar. A irritação da mucosa, oriunda dos quadros de vômitos ácidos, provoca a xerostomia, aumento das papilas gustativas e queilite (POPOFF *et al.*, 2010). Outros estudos também mostraram diminuição do pH salivar de pacientes com bulimia (BELTRÃO, 2016). Pacientes que apresentam doenças infectocontagiosas, principalmente a AIDS, podem desenvolver uma série de alterações bucais oriundas do envolvimento do sistema imunológico (PETRONI, *et al.*, 2014). As manifestações mais frequentes em tais pacientes são queilite angular, candidíase bucal, aumentos de volume nas glândulas parótidas e o eritema gengival linear (DÁVILA; GIL, 2011).

São várias as evidências da relação entre patologias sistêmicas e alteração do pH salivar. A ansiedade, por sua vez, está relacionada a uma ampla e difusa sintomatologia. Tendo em vista que patologias sistêmicas alteram a salivagem e o pH bucal e que a ansiedade pode ser considerada uma

patologia que afeta os sistemas corpóreos de maneira abrangente, o presente trabalho analisou a associação entre ansiedade e alterações no fluido salivar e pH bucal. Uma vez que a cárie é uma patologia de origem multifatorial e que a saliva está fortemente relacionada à progressão dessa patologia, o presente artigo também se propôs a verificar a correlação entre o transtorno de ansiedade e conseqüente modificações na salivação e pH bucal com a frequência, progressão e quantidade de lesões cariosas.

2 METODOLOGIA

No presente projeto, pacientes com mais de 18 anos, atendidos de janeiro a agosto de 2023 no Núcleo de Atendimento Odontológico da Faculdade Multivix em Nova Venécia, Espírito Santo, Brasil, esclarecidos quanto aos objetivos e metodologia do projeto e em concordância escrita em participar através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram submetidos à aplicação de um questionário (anexo A) e à medição de pH. A aferição do pH foi realizada através de papel indicador de pH estéril posicionado por estudantes de odontologia devidamente paramentados na região de fundo de saco do vestíbulo posterior bucal do paciente. Para análise do resultado, foi utilizada a tabela guia presente na embalagem de papel para comparação da colorimetria apresentada na fita. Em seguida o dado obtido através do teste foi incluso no questionário.

Os dados de valor de pH, quantidade de cáries, alterações salivares e sintomas de ansiedade obtidos dos grupos Controle (pacientes que não se autodeclararam ansiosos) e Ansiosos Autorreferidos foram comparados e as correlações estatísticas entre taxa de cáries e ansiedade entre os grupos foram realizadas através de Test T. Os dados número de cáries e valor de pH aferido foi submetido à teste de correlação de Pearson para cada paciente. Seus escores variam de -1 a +1, com os mais altos valores refletindo um aumento na concordância observada.

3 RESULTADOS

3.1 Análise do pH bucal

A análise do número de indivíduos com pH salivar neutro (igual a 7), ácido (menor que 7) ou básico (maior que 7) mostrou que a maioria dos indivíduos, cerca de 77%, apresentou acidez salivar (figura 1). A análise da média de pH entre os grupos de pacientes autodeclarados ansiosos e não ansiosos apresentou uma discreta diferença de 0,154 maior no segundo grupo.

Figura 1: Porcentagem de indivíduos cuja aferição de pH salivar foi neutra (igual a 7), ácida (menor que 6,5) ou básica (8). 77% dos indivíduos analisados apresentou acidez bucal.

3.2 Análise da relação entre pH e número de cáries

A figura 2 demonstra a relação entre pH e a presença de cáries, observada a partir da análise de correção de Pearson da série n° absoluto de cáries e valor de pH. Os dados apontam para uma concentração marcante do número de cáries em pacientes com pH mais acidificado. Trinta e quatro (34) pacientes com lesões cariosas corrigidas e não, apresentaram pH bucal menor que 7. Dez pacientes com lesões cariosas estavam com pH bucal neutro e 2 pacientes apresentaram lesões cariosas e alcalose.

Figura 2: Relação entre pH e número de cáries. Gráfico elaborado pelos autores a partir da análise dos pacientes entrevistados e submetidos à aferição de pH e questionário após consentimento livre e esclarecido.

3.3 Análise da relação entre ansiedade e presença de cáries

No grupo não declarado ansioso, o número de cáries também apresenta-se reduzido. Entre os pacientes entrevistados e analisados quanto ao número de cáries, mais de 75% apresentou lesões cariosas e sintomas de ansiedade (figura 3).

Figura 3: Relação entre ansiedade e a presença de cárie sendo Ansiosos AD o grupo de pessoas que se autodeclararam ansiosos. A análise dos dados demonstra uma relação entre sintomatologia de ansiedade e

presença de cáries. Ambas as análises, a saber, presença de lesões cariosas e sintomas de ansiedade, demonstram em torno de 75% indivíduos declarando tanto ansiedade quanto presença de cáries.

3.4 Análise da porcentagem de indivíduos que apresentam alterações bucais quando ansiosos

Não foram observadas relações significativas na porcentagem de indivíduos que apresentam alterações bucais quando ansiosos (figura 4), após a correlação com o grupo controle.

Figura 4: Porcentagem de indivíduos que apresentam alterações bucais quando ansiosos. 58% dos entrevistados não apresentam alterações bucais quando percebem que estão com sintomas de ansiedade.

3.5 Número de indivíduos autodeclarados ansiosos com sintomas recentes (SR) ou sintomas antigos/crônicos (SC)

A quinta análise dos dados (Figura 5) demonstra que indivíduos autodeclarados ansiosos antigos/crônicos (SC) superam o número dos que se autodeclaram ansiosos recentes (SR), ou seja, em apenas 24% dos entrevistados, os sintomas de ansiedade surgiram há dois anos.

Figura 5: Número de indivíduos autodeclarados ansiosos com sintomas recentes (SR) ou sintomas crônicos (SC).

3.6 Média de cáries em indivíduos com sintomas crônicos de ansiedade e com sintomas recentes

A Figura 6 mostra que a média de cáries em indivíduos autorreferidos ansiosos crônicos/antigos supera a média contabilizada entre os indivíduos que se identificam como ansiosos recentes, ainda que a discrepância entre SC e SR seja discreta em decorrência do número de pacientes analisados.

Figura 6: Média de cáries em indivíduos com sintomas crônicos (SC) de ansiedade e com sintomas recentes (SR).

4 DISCUSSÃO

Saliva e volume salivar são pilares para o equilíbrio bioquímico intraoral de forma que o pH salivar deve ser um dos critérios para avaliação de possíveis desequilíbrios presentes na boca. O valor referencial para pH neutro é compreendido entre 6,8 e 7,2 e promovido pelo efeito tampão da saliva (MAGALHÃES *et al.*, 2017).

Os dados do presente projeto demonstram que 77% dos pacientes não apresentam o valor referencial de pH, apresentando, entretanto, uma acidez salivar que pode acarretar, entre inúmeros problemas, susceptibilidade a cáries. De fato, a figura 2 demonstra uma relação entre pacientes que apresentam pH ácido e a presença de cáries.

Quando há ocorrência de cáries, uma das manifestações marcantes na saliva é a diminuição do pH, causada pela presença do biofilme bacteriano, que ao metabolizar os componentes presentes, produzem e liberam ácido láctico, levando à acidificação e valores de pH mais próximos de 5, gerando alterações do equilíbrio mineral, acarretando desmineralização e origem de diversas lesões (MAGALHÃES *et al.*, 2017).

Corroborando os achados de Magalhães e colaboradores (2017), a presente pesquisa demonstra uma correlação positiva entre o número de cáries e acidez salivar. A ocorrência de cáries ainda que com pH igual a 7 demonstra que mesmo com o efeito tampão da saliva outros fatores podem estar agindo na desmineralização do esmalte e alteração do biofilme. Por outro lado, salivas que apresentem concentrações de pH abaixo dos percentuais de neutralidade apresentam tendência a contribuir com a desmineralização do esmalte (MONTEIRO, 2014).

Sabe-se que indivíduos acometidos por distúrbios psiquiátricos encontram dificuldades em realizar o seu autocuidado negligenciando a

higiene pessoal e em especial a higiene bucal. Estes distúrbios podem representar uma gama de patologias psiquiátricas (ULISSES *et al.*, 2020). A ansiedade é considerada um transtorno mental quando desempenha um papel patológico (LENHARDTK; CALVETTI, 2017). Pacientes portadores de patologias psiquiátricas obtiveram maior índice de extração provenientes de um ciclo restaurador recorrente devido a cárie dentária, levando a posterior perda dos elementos acometidos (BESERRA *et al.*, 2022). Em concordância, Carvalho e colaboradores (2001) afirmam que o principal motivo da perda dentária em pacientes com distúrbios psíquicos esteve associado a cárie e a doença periodontal (CARVALHO *et al.*, 2001).

Um indivíduo ansioso apresenta transtornos e sintomas que além de psíquicos são perceptíveis fisicamente (ROMÃO *et al.*, 2018), além de ser considerado um agravante para muitas condições sistêmicas, sendo comuns as associações de tais transtornos com as condições de saúde bucal (HUGO *et al.*, 2012). Entretanto, ao analisar o gráfico da porcentagem de indivíduos que apresentam alterações bucais quando ansiosos (figura 4), não foi possível observar alterações relevantes, visto que apenas 46,6% dos entrevistados relataram ter alterações notáveis na cavidade oral quando em crise de ansiedade.

Outros autores afirmam que ansiedade e os quadros de estresse desencadeados pela mesma podem, além de interferir na saúde sistêmica, agravar e desencadear problemas nos tecidos, nos dentes e nas demais estruturas presentes na cavidade oral. Normalmente, essas alterações são consequência da diminuição da produção salivar, queda de imunidade e até a deficiência de higienização proporcionados pela condição patológica descrita (ULISSES, 2020).

Uma patologia que frequentemente se associa a alterações fisiológicas degenerativas é a doença periodontal. Esta apresenta agravamento significativo quando acompanhada de comprometimentos de caráter psicológico como estresse, depressão ou ansiedade (ALMEIDA;

GUIMARÃES; ALMEIDA, 2018). Vale enfatizar que fatores decisivos no desenvolvimento da periodontite são também observados na formação de lesões cariosas como a formação do biofilme e as migrações bacterianas que afetam diretamente a saliva (KUBO; MIALHE, 2011).

A psicossomatização se firma como processo agravante no fator de adoecimento, uma vez que os processos psíquicos do indivíduo tendem a exacerbar o quadro patológico e físico. O organismo humano demonstra três vias distintas no que concerne a resposta para as alterações psicológicas, sendo estas a orgânica, a ação e o próprio pensamento do indivíduo. Diante de determinados processos mentais degenerativos, o sistema pode ser afetado com maior potencial patogênico. Neste sentido o fator que determinará como o paciente acometido responderá as alterações físicas é justamente a sua individualidade, originando a variante patológica, sendo esta perceptível de forma distinta e única em cada quadro (CAPITÃO *et al.*, 2006). Dentre os fatores que podem ser responsáveis pela variação de patologias sistêmicas relacionadas à ansiedade é o tempo que o paciente apresenta o distúrbio. Vale ressaltar que a maioria dos indivíduos analisados no presente trabalho manifesta sintomas de maneira crônica. Nesse grupo nota-se uma média de cáries maior do que indivíduos autodeclarados ansiosos recentemente (há menos de 5 anos). Fréo (2014) também observou que pacientes portadores de patologias crônicas demonstram uma preponderância elevada de problemas na mucosa oral como cáries, formação de cálculo dentário e ocorrência de doença periodontal. Portanto, possivelmente a ansiedade crônica e não crises pontuais e agudas de ansiedade está associada a manifestações bucais.

Suresh e colaboradores (2015), também observaram a manifestação de doenças bucais nos pacientes portadores de ansiedade com cerca de 15 pontos percentuais de diferença em comparação ao grupo controle. Os autores ainda destacaram que as patologias psicológicas podem ocasionar uma alteração dos biomarcadores relacionados ao estresse (catecolaminas). O aumento e/ou diminuição nos níveis destes

biomarcadores, podem culminar o início ou mesmo na exacerbação dos processos patológicos presentes na cavidade oral.

Outros trabalhos são necessários para investigar o mecanismo de ação que conecta patologias psíquicas, alterações de pH e patologias bucais, em especial as lesões cáries e perda dental. Entretanto, é notável a necessidade de investigação do mecanismo pelo qual distúrbios de ansiedade alteram o pH para além das alterações nos hábitos de vida como consumo de água e alimentação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo corrobora trabalhos anteriores com descrições da fisiopatologia e etiologia das lesões cáries. Para além disso, os dados apontam, de diferentes maneiras, a relação da cárie com distúrbios de natureza psicossomática como o transtorno de ansiedade, corroborando dados da literatura que associam outros transtornos psíquicos com patologias bucais. E ainda, de maneira inicial, os dados preconizam o mecanismo da relação entre patologias bucais e psíquicas em decorrência da análise que mostrou a evidente correlação entre acidez bucal e ocorrência de lesões cáries. A cárie é um problema de saúde pública associada à diminuição da qualidade de vida em decorrência de inúmeros fatores. Essa patologia, de natureza complexa, exige novas abordagens terapêuticas que levem em consideração a organização social atual e consequentes distúrbios na saúde e equilíbrio mental. O indício de uma associação entre ansiedade, acidez bucal e facilitação de lesões cáries abre novos caminhos para o estudo de métodos de prevenção e tratamento da cárie. Para além disso, essa associação se consolida como uma justificativa para investimentos em terapias preventivas da ansiedade a fim de evitar a diminuição da qualidade de vida em decorrência do aumento no número de perdas dentárias por lesões cáries.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, R. S; GUIMARÃES, J. L; ALMEIDA, J. Z. Estresse emocional e sua influência na saúde bucal: emotional stress and its influence on oral health. **Dêciencia em Foco**, Rio Branco, v. 2, n. 1, p. 78-102, 2018.

ARAÚJO, CS. Manifestações bucais e manejo odontológico de pacientes com doença renal crônica: revisão de literatura. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia). Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco; São Luíz – MA. p: 1 a 51, 2021.

BELTRÃO R. L. A. Relação entre fluxo e pH salivar com a erosão dental em adolescentes com sintomas de bulimia nervosa. DISSERTAÇÃO (Pós-graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento). Universidade Federal de Pernambuco. Recife-PE. p: 1 a 114. 2016.

BESERRA, P. S, et al. Avaliação da condição de saúde bucal de pacientes com transtornos psiquiátricos / Avaliação da condição de saúde bucal de pacientes com transtornos psiquiátricos. **Brazilian Journal of Development**. V8 (5), 37809–37822, 2022.

BOHNEBERGER, G; LOCATELLI, D; CARÉ LL; SALES, J; OLIVEIRA, TG; NARDI A. Alterações fisiológicas da ansiedade e do medo e implicações na odontologia. **Ação Odonto**, [S. l.], n. 2, 2017.

BUCIOLI, Sérgio Antônio; MÉLLO, Márcio Henrique Gomes. Alterações no pH do organismo alcalose metabólica e acidose metabólica. **Medicina e Saúde**, Rio Claro, v. 2, n. 1, p. 63-78, jan./jun. 2019

BRANCHER J. A. et. al. Avaliação do pH salivar em indivíduos de diferentes faixas etárias. **R.Eletr.de Extensão**. ISSN 1807-0221 Florianópolis, v.11, n.17, p.161-171, 2014.

CAPITAO, C. G; CARVALHO, É. B. Psicossomática: duas abordagens de um mesmo problema. **Psic**, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 21-29, 2006.

CARVALHO, E. M. C, et, al. Avaliação das razões da perda dentária em pacientes portadores de transtornos mentais e comportamentais assistidos no Hospital Juliano Moreira, Salvador/BA. **Periodontia Rev;** 11(3):43. 2001.

CASTILLO, ARGL; RECONDO, R; ASBAHR, FR; MANFRO, GG. Transtornos de ansiedade. **Rev Bras Psiquiatr**, 22(Supl II) pag:20-23, 2000.

DANGORE-KHASBAGE. Prevalence of oral mucosal disorders in institutionalized and non-institutionalized psychiatric patients: a study from AVBR Hospital in central India. **J. oral sci.**, Tokyo, v. 54, n. 1, p. 85-91, 2012.

DÁVILA, M. E.; GIL, M. Oral manifestations and dental caries in children exposed to human immunodeficiency virus. **Rev.Salud Pública (Bogotá)**, v. 13, n. 5, p. 833-843, Oct. 2011.

DIAS, B. L. S; FERNANDES, A. R; MAIA FILHO, H. S. Sialorrhea in children with cerebral palsy. **Jornal de Pediatria**, [S.L.], v. 92, n. 6, p. 549-558, nov. 2016.

EBERT, Ellen Catherine. Manifestações gastrointestinais e hepáticas da síndrome de Sjogren. **Journal of Clinical Gastroenterology** , v. 46, n. 1, pág. 25-30, 2012.

ECKLEY, CA; COSTA, HO. Estudo comparativo do pH e do volume salivar em indivíduos com laringofaringite crônica por doença do refluxo gastroesofágica antes e após o tratamento. **Revista Brasileira de Otorrinolaringologia**, v. 72, p. 55-60, 2006.

FOX, RI; HOWELL, FV; BONE, RC; MICHELSON, PE. Primary sjogren syndrome: Clinical and immunopathologic features. **Seminars in Arthritis and Rheumatism**, v. 14, n. 2, p. 77-105, 1984.

FRANCA, AAL; ROQUE, DC; BERNARDES, VCC; MELO, HCS. A importância da saliva para a manutenção da saúde bucal: uma revisão da literatura.

Scientia Generalis, [S. l.], v. 2, n. Supl.1, p. 34–34, 2022.

FRASSON, D. C. Manifestações Oraís Relacionadas Ao Stress Emocional E Ansiedade. Dissertação (Mestrado) – Trabalho para obtenção do Grau de Mestre em Medicina Dentária. Instituto Universitário Egas Moniz. Almada – Portugal. 73p. 2022.

FRÉO, B; Manifestações bucais em pacientes portadores de insuficiência renal crônica – correlações com níveis de ansiedade e depressão, percepção da saúde oral e qualidade de vida. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Odontologia. Área de Concentração: Diagnóstico Bucal. Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. São Paulo. 104p. 2014.

GE, S; LIU, L; ZHOU, Q; LOU, B; ZHOU, Z; LOU, J; FAN, Y. Prevalence of and related risk factors in oral mucosa diseases among residents in the Baoshan District of Shanghai. China. **PeerJ.**, 8: e8644, 2020.

GONÇALVES, LMVC. Avaliação do pH salivar em pacientes submetidos a radioterapia à região de cabeça e pescoço. Dissertação de Mestrado. Repositório Institucional da Universidade Fernando Pessoa, Faculdade de Ciências da Saúde, Departamento de Ciências Médicas, 2015.

HUGO, F. N, et, al. A. Depressive symptoms and untreated dental caries in older independently living South Brazilians. **Caries Research**, v. 46, p. 376-384, 2012.

IBGE. **Pesquisa nacional de saúde: Percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal**. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro, 2020.

KUBO, F. M. M; MIALHE, F. L. Fio dental: da dificuldade ao êxito na remoção do biofilme interproximal. **Arq Odontol**, Belo Horizonte, 47(1): 51-

55, jan/mar 2011.

LENHARDTK, G.; CALVETTI, P. U. Quando A Ansiedade Vira Doença? Como Tratar Transtornos Ansiosos Sob A Perspectiva Cognitivo-Comportamental. **Aletheia** v.50, n.1-2, p.111-122, jan./dez. 2017.

LIMA, AAS; FIGUEIREDO, MAS; KRAPF, SMR; SOUZA, FR. Velocidade do fluxo e pH salivar após radioterapia da região de cabeça e pescoço. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 50, n. 4, p. 287-293, 2004.

LIMA, JEO. Cárie dentária: um novo conceito. **Rev Dental Press Ortodon Ortop Facial**, v. 12, n. 6, p. 119-130, nov./dez. 2007.

MAGALHÃES, A. C, et, al. **Bioquímica Básica e Bucal**. Grupo GEN, 2017. *E-book*. ISBN 9788527731089.

MIRRA, AP *et al*. Tabagismo. Tabagismo: parte I. **Revista da Associação Médica Brasileira**, [S.L.], v. 56, n. 2, p. 134-134, 2010.

MONTEIRO, F. A. C. MECANISMOS BIOQUÍMICOS DA INFLUÊNCIA DA DIETA NA CÁRIE DENTÁRIA. 2014. 42 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Mestrado Integrado em Medicina Dentária, Ciências Médicas e da Saúde Medical And Health Sciences, Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, Porto, 2014.

OLIVEIRA L. M. LIMA N. Qualidade salivar em fumantes. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Odontologia) – Universidade São Francisco; Bragança Paulista -SP. p: 1 a 16. 2018.

OPAS. Pandemia de COVID-19 desencadeia aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. **Organização Pan-Americana de Saúde** – Escritório Regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/2-3-2022-pandemia-covid-19-desencadeia-aumento-25-na-prevalencia-ansiedade-e-depressao-em>

OSTROSK, M. M. et. al. Fluxo salivar e os níveis de ansiedade e depressão em pacientes com a Síndrome da Ardência Bucal: estudo de caso-controle. **Revista Odontologia Unesp**, Paraná, v. 1, n. 1, p. 1-7, 2012.

PEREIRA, A. C. C. et al. (2021). O agravamento dos transtornos de ansiedade em profissionais de saúde no contexto da pandemia da COVID-19. **Brazilian Journal of Health Review**, 4(2), 094-4110.

PETRONI, VVB; BOHN JC; CHAIBEN, CL; TOMMSI, MHM; FERNANDES, A; GIL, FBD; LIMA AS. Perfil e condição bucal do paciente portador de doenças infectocontagiosas atendidos no Hospital Oswaldo Cruz – Curitiba/PR. **Revista Extensão em Foco**, N. 9, 2014.

POPOFF, DAV; SANTA-ROSA, TTA; PAULA, ACF; BIONDI CMF; DOMINGOS, MA; OLIVEIRA SA. Bulimia: manifestações bucais e atenção odontológica. **RGO – Rev Gaúcha Odontol.**, Porto Alegre, v. 58, n. 3, p. 381-385, 2010.

PORTER, M. F, et, al. Manifestações orais de doença sistêmica. **British Dental Journal**. n. 223, p. 683–691, 2017.

RODRIGUES, DC; DELBEM, ACB; COSTA, LG; ANTONIALI C. Efeito da hipertensão na atividade salivar, na capacidade tamponante e nas concentrações de fluoreto e cálcio da saliva. **Rev, Odontologia UNESP**, 71-SPG, 2008.

RODRIGUES, Moisés Ederson da Silva et al. Risco de suicídio em jovens com transtornos de ansiedade: estudo de base populacional. **Psico-USF**, v. 17, p. 53-62, 2012.

ROMÃO, J. F; SILVA, D. V. R. A ansiedade no corpo: um olhar reichiano. **Psicologia – Saberes & Práticas**, n.2, v.1,11-20, 2018.

SCHÜTZEMBERGER, ME; SOUZA, RT; PETRUCCI, RE; MACHADO MN; PAPLEXIOU, V; BRANCHER, JA. Análise bioquímica do fluido salivar de

indivíduos portadores de doença periodontal. *RSBO*, v. 4, n. 1, p. 46-52, 2007.

SOUZA, R. C; GIOVANI, E. M. Indicadores salivares e o risco de cárie na Síndrome de Down utilizando o software Cariogram. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 23, n. 1, p. 1-8, 2016.

SURESH, K. V, et, al. **Oral mucosal diseases in anxiety and depression patients**: Hospital based observational study from south India. *J Clin Exp Dent*. 1;7(1):e95-9. 2015.

ULISSES V. M. S, *et al*. Saúde Bucal Em Pacientes Com Transtornos Mentais: Uma Revisão Da Literatura. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR**. v.32, n.3, p.59-66, 2020.

YANG, L; WANG, J; XIAO, Y; WANG, X; SUN, Q; SHANG, J; ZHAO, Y. Saliva dysfunction and oral microbial changes among systemic lupus erythematosus patients with dental caries. **BioMed research international**, v. 2018.

ZUARDI A. W. Características básicas do transtorno de ansiedade generalizada. **Revista USP Medicina** Ribeirão Preto, v. 1, n. 50, p. 51-55, 2017.

ANEXO A

QUESTIONÁRIO

Dados do Paciente:

Numeração

atribuída:_____

Idade:_____

—

Sobre a ansiedade:

1 – Se considera uma pessoa ansiosa? () sim () não

Se sim, quando começaram os sintomas?

() há cerca de 2 anos atrás;

() há meses atrás;

() há muitos anos atrás;

() não me recordo;

–

2 – Quais destes sintomas você apresenta ou já apresentou? (marcar com um X cada sintoma apresentado)

() Palpitações () dores de cabeça () insônia () crises de pânico ()
Tensões musculares () Ranger os dentes () Arritmia/taquicardia ()
vertigens () Tonturas () Boca seca () sensação de medo/aflição ()
sensação de sufocamento () Falta de ar () Falta de apetite ()
Náuseas () Outros

Se “Outros”, citar:

–

3 – Você faz ou fez algum tipo de acompanhamento psicológico, psiquiátrico ou neurológico para ansiedade? () Sim () Não

Faz o uso de alguma medicação para ansiedade? () Sim () Não
Qual(is)?

–

Já buscou tratamento para algum sintoma da ansiedade? () Sim ()

Não

Ao se sentir ansioso, se recorda de realizar a higienização dos dentes?

() Sim () Não

–

Condição de saúde geral

4 – O paciente apresenta alguma patologia sistêmica? () Síndrome de Sjögren, () xerostomia, () hipertensão, () lúpus, () refluxo gastroesofágico, () tabagismo, () síndrome de Down, () sialorreia, () gengivite, () periodontite, () doença renal crônica, () bulimia, () AIDS, () outros.

Se outros, citar

5 – Passou, ou passa por tratamento de tumores malignos na cabeça ou pescoço? () Sim () Não

Sobre a condição bucal

6 – Percebe alguma alteração bucal quando está ansioso? () Sim ()

Não

Qual (ais)? _____

Desde o início dos sintomas da ansiedade, tem notado presença de cárie? () Sim () Não

Desde o início dos sintomas de ansiedade, tem sentido dores dentárias? () Sim () Não

Você nota alteração no volume salivar, ao se sentir ansioso? () Sim ()

Não

Se sim, o volume salivar: () aumenta ou () diminui.

Desde o início dos sintomas, você tem tido mal hálito? () Sim () Não.

Aos exames clínicos e radiográficos:

7 – O paciente possui incidência de cáries? () Sim () Não **Quais os dentes afetados:** _____.

O paciente possui restaurações? () Sim () Não **Em quais dentes:**_____ **8 – Após utilizar a fita indicadora de pH, compare com a tabela guia da embalagem e escreva aqui o resultado:** _____

FILIAÇÃO

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

Conselho

Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil